

SAYYODIYNING “TOHIR VA ZUHRA” DOSTONI VA FOLKLOR

Balikova Nigora Norbekovna

Guliston davlat universiteti

Adabiyotshunoslik yo`nalishi

2-bosqich magistri

nigoranorbekovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033534>

Sayid Muhammad Sayyodiy XVII – XVIII asrlarda yashab ijod qilgan ijodkor; ardan biri bo`lib, uning bizgacha bir nechta she`rlari hamda “Tohir va Zuhra” dostoni yetib kelgan. Doston xalq og`zaki ijodida keng tarqalgan syujetga asoslangan bo`lib, shoir bu syujetga o`zining badiiy mahorati bilan birmuncha ishlov beradi. Shu bois uning asari va xalq og`zaki ijodida mavjud variant orasida mushtaraklik sezilib turadi.

Yozma adabiyotning shakllanishi uchun xalq og`zaki ijodining ta`siri bo`lganidek, dostonning paydo bo`lishiga ham o`sha afsona, ertaklar turtki bo`ladi.

O`rta Osiyo, Volgabo`yi, Ozarbayjonda “Tohir va Zuhra” nomi bilan ko`plab afsonalar keng tarqalgan. Ular asosida xalq ertaklari, dostonlar, keyinchalik dramalar ham yaratilgan. Dastlab janrlar xususiyatlariga to`xtalsak. Xalq og`zaki ijodining ertak janri Mahmud Qoshg`ariyning “Devonu lug`otit turk” asarida “etuk” shaklida uchragan va biror voqeani og`zaki tarzda hikoya qilish ma`nosini bildiradi. Ertaklar, asosan, didaktik vazifani bajaradi. ertaklarning "Ming bir kecha", "Panchatantra" va boshqalar yaxshi namunalari, G.X. Andersen, V.Xauf, A.S.Pushkin kabilarning mumtoz adabiy ertaklari jahon madaniyati xazinasiga kirgan. Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi, tarixi, ruhiy olami, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas boglanishi, insonlarga axloqiy va ma'naviy yo`ldosh bolib kelishidadir. Ertaklar insonning ma'naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug`orilgan bo`lib, ijobiy kuchlar tabiat va ijtimoiy hayotda o`ziga dushman bolgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g`olib chiqadi. Adabiyotshunoslarning ta`biricha, “Hayot haqiqati bilan bog`liq bo`lib, xayoliy va hayotiy uydirmalar asosiga qurilgan, didaktik g`oya tashuvchi og`zaki hikoyalar ertak deyiladi” . Yozma adabiyotda ham yuqoridagicha ta`riflar mavjud bo`lib, folklorning undan asosiy farqi og`zaki ekanligi. Xususan, yozma va og`zaki adabiyotning umumiyligini quyidagicha ifodalash mumkin:

- Har ikkisida ham so`z san`ati, tasvir vositasi so`zdir;
- Har ikkisida ham hayot va undagi voqea-hodisalar tasvirlanadi;

- Voqealar ma'lum bir estetik prinsiplarga asoslangan holda tasvirlanadi;
- Hayot va uning lavhalari badiiy obrazlar orqali tasvirlanadi;
- Obraz va obrazlilik umumiyliigi mavjud;
- Tasvir vositalari umumiyliigi mavjud;
- Adabiy tur umumiyliigi mavjud;
- Vazifa mushtarakliigi mavjud: ta'limiy, tarbiyaviy, estetik vazifalar umumiydir.

Folklor og'zakiligi, variantlilik, kollektiv ijod mahsuli ekanligi va badihago'yliigi bilan yozma adabiyotdan keskin farq qiladi.

Sayyodiyning mazkur dostoni xalq og'zaki ijodidan olingan bo'lsa ham, yozuvchining badiiyati bilan to'yintirilgan. Doston masnaviyda bitilgan bo'lib unga ellikdan ortiq g'azal shaklidagi she'riy parchalar ham kiritilgan. Uning g'oyaviy dunyosi, obrazlar ko'lami ertakdagidan birmuncha farq qiladi. Ertakdagiga qaraganda dostonda voqealar keng va batafsil tasvirlangan, bundan tashqari, qahramonlarning ichki olami, ruhiyatini ochib berishga intilish ham dostonning originalligini ta'minlagan. Tohirning xondan ruxsat olish voqealari, Mohimning onasi bilan bog'liq voqealar tasviri, o'sha o'rinlardagi ichki kechin,alar va ruhiy holatning bayon etilishi, Shahri va Jahongir kabi personajlarning kiritilishi asarning ohoriyligini ta'minlagan unsurlar sanaladi.

Dostonning kompozitsiyasi an'anaviy ruhda tuzilgan bo'lib, bu uni ertak varianti bilan yaqinlashtiradi:

Avval Egamning otig`a mamnun,
Dono-yu karim-u hay-yu bechun.

Aytay necha nazmi jongudoze,
Some' bo'l agar san ahli roze.

Uldir egamizki loyazole,
Losharika fihi bezavole.

Xalloqi jahon-u osmondur,
Avsofi jahonda dostondur

Odamni yaratti arbaadin,
Aytayki, muni sen eshit mandin.

Ob-u otash-u bod-u xok bo`ldi,
Har kim tonidi chu pok bo`ldi...

Ko`rinib turganidek, doston an`anaviy muqaddima bilan boshlanadi. Muqaddimaning birinchi qismida Yaratganga hamdlar unga xos bo`lgan sifat va fazilatlar hamda qudrati aytilsa, ikkinchi qismida payg`ambarimizga na`tlar keltiriladi. So`ng to`rt xalifaning madhiga o`tiladi:

Ey Sayyodiy, agarchi yor ersang,
Bir g`azal o`qig`il xumor ersang:

Odam o`g`lida himmatlig` Muhammad,
Qiyomatda shafomatlig` Muhammad.

Saning nuringdin o`n sakkiz ming olam,
Munavvar bo`ldi pur nurliq Muhammad.

Ki qudrat birla yerdin ko`kka chiqding,
Xudo qoshida xil`atlig` Muhammad.

Duo qildi kelib jumla payambar,
Borining ichida tojlig` Muhammad...

...Ey Sayyodiy, kel emdi fikr ala,
Mustafoning yoronlarin zikr ayla.

Kim edi Mustafog`a yor bo`lg`on,
Munisi jon-u g`amgusor bo`lg`on...

Shu tariqa shoir doston yozish sabablariga o`tib ketadi. Uning aytishicha, bir kuni Tohir va Zuhrani tushida ko`radi va ular Sayyodiydan "...Qissamizdin ayla zohir..." deb so`raydilar va o`sha voqeadan so`ng to`rt yillik mehnat, harakatlar natijasida ushbu asar paydo bo`ladi. Sayyodiy o`z asarini «Hindiston va Shom»da mashhur va manzur bo`lgan ertak-afsona asosida yaratganini, shoir bu jazrani (ertakni) bo`stonga (nazmga) aylantirib, oshiqlar uchun «xo`b doston» bitganligini bayon etadi:

...Chunon ertakki erdi xos-u oma,
To'lub erdi bu Hindiston-u Shoma...

...Quruq jazra edi, bo'ston qildim,
Bu oshiqlarg`a xub doston qildim...

Shoiming voqea va qahramonlarga munosabati, taassurot va xulosalari mana shu kabi lirik muqaddima, lirik chekinish va lirik xotimalarda ifodalanadi. Shoir bu asarni xalq og`zaki ijodidan go`zalroq bo`lishi uchun harakat qiladi va bunda har xil ko`chimlar, o`xshatish, mubolag`a kabi badiiy san`atlardan ham mohirona foydalanadi.

Binobarin, muallif ko'hna syujetga o'zi yashagan muhitni muayyan darajada aks ettirish, gumanistik fikrlarini ifodalash nuqtai nazaridan yondashadi. Shuning uchun o'z g'oyalarini qiziqarli sarguzashtlar, xayoliy-fantastik epizodlar, to'qnashuvlar fonida tasvirlaydi. «Tohir va Zuhra» xalq ertaklariga yaqin xususiyatlari, fantaziya boyligi, voqealarning tez rivojlanishi, tasodiflarning ko'pligi, uslubidagi soddalik, syujetning xalq qissalariga xos bir tarzda bayon qilinishi kabi jihatlariga ko'ra, xalq kitoblariga yaqinlashuvi yoki xalq kitobi tomon moyillasha borgan kitobiy poemalarning namunasi sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Tohir va Zuhra. – T., Mumtoz so'z, 2019
2. R. Orzibekov. O`zbek adabiyoti tarixi. – T., 2006
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – 560 b.
4. Ziyo.uz.com kutubxonasi
5. Wikipedia.uz

